

Validazione del metodo del *Mean Stream Drop* per l'ordinamento gerarchico di un bacino idrografico tramite GIS

CORRADO CENCETTI*, PIERLUIGI DE ROSA*, ANDREA FREDDUZZI*, FLORIAN KINDL**, IVAN MARCHESINI* & ANNALISA MINELLI*

* Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia, Via G. Duranti, 93 - I - 06125 Perugia. Email: corcen@unipg.it, pierluigi.derosa@unipg.it, fredduzzi@unipg.it, marchesini@unipg.it, annalisa.minelli@gmail.com

** Institut für Geographie, Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften, Universität Innsbruck, Innrain 52f - A - 6020 Innsbruck. Email: florian.kindl@uibk.ac.at

RIASSUNTO

La nota descrive un metodo per estrarre automaticamente un reticolo idrografico ordinato secondo il criterio di Horton-Strahler a partire dal DEM, prestando particolare attenzione ai problemi connessi con la scelta di un valore di soglia "esatto" per l'estrazione.

Utilizzando un Sistema Informativo Geografico (GIS) per ottenere il reticolo idrografico, viene richiesto all'utente di inserire il valore di un parametro di soglia (*threshold*) che identifica l'area a monte del punto di inizio di un canale di ordine uno. Variando questo parametro si ottengono reticoli idrografici assai diversi tra loro; il metodo qui proposto, basato sulla teoria di A.J. Broscoc del *Mean Stream Drop* (1959) e sull'attività svolta da D.G. Tarboton nel decennio 1991-2001, si prefigge l'obiettivo di definire in maniera univoca la soglia di estrazione più idonea.

Il metodo procede tramite l'iniziale individuazione del reticolo dal DEM (si ipotizza infatti una soglia minima di estrazione, definita sulla base all'ampiezza dell'area che si desidera studiare). Successivamente il reticolo viene ordinato secondo Horton-Strahler; quindi l'estrazione avviene per tentativi di assegnazione di più valori di soglia crescenti, la cui validità o meno viene verificata tramite l'utilizzo di due diversi tests statistici. Dai risultati dell'elaborazione statistica si evince il valore di soglia più adatto per l'estrazione.

Il metodo è stato applicato su diversi bacini idrografici dell'Italia centrale situati nella medio-alta Valle del Tevere; i risultati ottenuti sono quindi esaminati e discussi.

PAROLE CHIAVE: Geomorfologia quantitativa, reticolo idrografico, GRASS-GIS.

ABSTRACT

The paper describes a method to automatically extract a hydrographic net, ordered according to Horton-Strahler criterion, starting from a DEM, caring to the problems related to the choice of a "correct" value of threshold for the extracting operation.

By using a Geographic Information System (GIS) to obtain the hydrographic net, the user have to input the value of a parameter (threshold) identifying the minimum upstream basin area that a creek must drain to be considered a first order stream. Varying such parameter, we can obtain different hydrographic nets; the aim of the proposed method, based on the theory of A.J. Broscoc of the *Mean Stream Drop* (1959) and on the activity of D.G. Tarboton during 1991-2001, is to univocally define the exact threshold.

The method starts identifying the hydrographic net from the DEM (we can assume a

minimal treshold, defined on the basis of the amplitude of the area we want to study). Successively, the hydrographic net is ordered according to Horton-Strahler criterion; therefore the extracting occurs using increasing threshold values, whose validity is verified using two different statistical tests. From results of the statistical elaboration of data, we can obtain the better threshold value for the extracting operation.

The method has been applied on different catchments in central Italy, located in the upper-middle valley of Tiber River; so the obtained results are examined and discussed.

KEY WORDS: Quantitative geomorphology, hydrographic net, GRASS-GIS.

1. INTRODUZIONE

Il presente metodo si prefigge di trovare il valore di un parametro di soglia (*threshold*) che rappresenta un'area, definita come quella sottesa dal punto di inizio di un canale di ordine uno, in un reticolo ordinato secondo il criterio di Horton-Strahler (fig. 1).

Infatti un DEM è formato da una griglia a maglie regolari; esso viene importato in un GIS in formato raster e costituisce un insieme di più “celle” all'interno di ognuna delle quali è immagazzinata un'informazione (nel caso del DEM, la quota media della cella). Il valore del parametro *threshold* indica quindi il numero di celle che debbono convogliare acqua all'interno di un'altra cella affinché quest'ultima possa considerarsi “sorgente” o estremità di monte del tracciato di un canale di ordine uno.

Figura 1: Il parametro *threshold*, definito come l'area sottesa dal punto di inizio di un canale di ordine uno.

Threshold parameter, defined as the area upstream the starting point of a first order stream.

Figura 2: A soglie diverse corrispondono reticoli idrografici diversi.
Different hydrographic nets produced by different thresholds.

In molti casi i Sistemi Informativi Geografici (GIS) si basano sull'utilizzo di questo parametro per estrarre un reticolo idrografico dal DEM e la sua determinazione è estremamente importante, dal momento che al variare del valore di soglia cambia la conformazione dei reticoli estratti (fig. 2).

La presente nota affronta il problema dell'esistenza e della eventuale definizione di un valore di soglia più idoneo per l'estrazione.

L'ordinamento gerarchico secondo Horton-Strahler si basa su tre regole,

semplici ma efficaci:

- un canale che non ha affluenti è un canale di ordine uno;
- se due canali di ordine i si incontrano, danno luogo ad un canale di ordine $i+1$;
- se due canali di ordine diverso si incontrano, il canale risultante mantiene il valore di ordinamento gerarchico di quello maggiore.

Per determinare la soglia più idonea di estrazione del reticolo si è considerata la teoria formulata da A. J. Broscoe del *Mean Stream Drop* (BROSCHOE, 1959).

La teoria si basa sul concetto che, all'aumentare dell'ordine dei canali all'interno del reticolo, diminuisce la pendenza del *thalweg* e aumenta la lunghezza dei canali stessi.

Sulla base di questo concetto, Broscoe definì la grandezza *drop* come la differenza di quota tra i due punti che delimitano un canale (dalla sorgente alla confluenza con un'altra asta fluviale, per le aste di ordine uno, o da confluenza a confluenza per le aste di ordine superiore – fig. 3) e affermò che esiste un valore di soglia (*threshold*) per cui il valore medio dei *drop* delle aste di tutti gli ordini presenti nel reticolo fluviale è uguale.

In formula:

$$H_w = S_w L_w = H_{w+1} = \dots = cost$$

con:

- H_w = media dei *drop* delle aste di ordine w ;
- S_w = media della pendenza delle stesse aste;
- L_w = lunghezza delle aste di ordine w .

Secondo Broscoe, quindi, esiste un valore di soglia (intesa come area a monte del punto in cui inizia un canale di ordine uno) per cui le medie dei *drop* delle aste dei diversi ordini non sono statisticamente differenti.

In tempi successivi, la teoria fu ripresa da Tarboton e suoi collaboratori, secondo i quali il valore di soglia “giusto” è il più piccolo per il quale sono verificate contemporaneamente la legge di Broscoe (teoria del *Mean Stream Drop*) e la legge di potenza di Leopold e Miller (LEOPOLD *et alii*, 1964), che lega tra loro pendenza delle aste ed area relativi ad un bacino.

Tarboton si prefigge di trovare in questo modo un reticolo con tutte le caratteristiche che sono tradizionalmente ascrivibili ad un reticolo fluviale, mantenendo la maggiore risoluzione possibile (TARBOTON *et alii*, 1991; TARBOTON & AMES, 2001).

Quindi, il giusto valore di *threshold* è quello per cui sono soddisfatte contemporaneamente le equazioni:

$$H_w = S_w L_w = H_{w+1} = \dots = cost$$

$$S_w = CA^{-\theta}$$

dove C e Θ sono costanti, mentre A è l'area (*threshold*) cercata.

Figura 3: La definizione di *drop*.
The definition of "drop".

Il calcolo si sviluppa quindi iterativamente: si sceglie un valore di soglia A con cui svolgere l'analisi e si risale al valore della pendenza media S_w ; noto L_w , si calcolano i *Mean Stream Drop* (H_w) per ogni ordine presente nel bacino e si confrontano tra loro.

In accordo con queste teorie, il metodo procede per passi successivi:

- si valuta il numero di celle che compongono la zona da studiare all'interno del DEM;
- si decide un range di soglie in base alle quali estrarre diversi reticoli;
- si calcolano i *drop* per ogni ordine di Strahler presente nel reticolo;
- tramite l'analisi statistica si valuta l'uguaglianza o meno delle medie dei *drop*;
- in base ai risultati dei tests statistici utilizzati, si sceglie il valore di soglia (*threshold*) più idoneo per l'estrazione.

2. GLI STRUMENTI

Gli strumenti utilizzati in questa sede sono due: *GRASS GIS*, un potente Sistema Informativo Geografico Open Source che permette di creare e gestire mappe in formato sia raster che vettoriale (<http://grass.itc.it/>) ed un software di tipo statistico, *R*, anch'esso Open Source (<http://www.r-project.org>).

2.1 Gli strumenti "geografici" in GRASS GIS

L'estrazione tramite GIS di un reticolo idrografico dal DEM presenta attualmente alcune difficoltà, legate principalmente alla frequente imprecisione del DEM di partenza e agli errori che si producono durante l'estrazione del reticolo.

Tra gli strumenti disponibili in GRASS per l'estrazione di un reticolo idrografico, almeno due sono stati considerati utilizzabili per questo lavoro: *r.watershed* ed *r.terraflow*. In questa sede si è scelto di utilizzare l'algoritmo *r.watershed*, poiché, seppur con tempi maggiori rispetto ad *r.terraflow*, è in grado di estrarre un reticolo non frammentato, caratteristica fondamentale per l'analisi idrologica.

Il modulo *r.watershed*, a partire da un DEM, estrae il reticolo idrografico (per un certo valore di soglia), prendendo in input unicamente il DEM e restituendo in output il reticolo estratto in formato *raster*.

Il reticolo idrografico che si ottiene, se trasformato in formato vettoriale, è però spesso non corretto, in quanto, dalla vicinanza di due pixels affiancati sul reticolo (nella mappa *raster* di partenza), si possono ottenere elementi vettoriali circolari che hanno in generale poco senso fisico (fig. 4).

Nonostante ciò, scelto lo strumento di estrazione, è stato introdotto all'interno di un algoritmo appositamente creato un opportuno procedimento di "pulizia" della topologia, in grado di correggere il reticolo e di permettere, quindi, di procedere nel calcolo.

Figura 4: Comuni errori nell'estrazione di un reticolo dal DEM.
Common errors during the extraction of a hydrographic net from a DEM.

2.2 Gli strumenti statistici in R

Per l'analisi statistica dei dati, si è scelto di utilizzare in maniera congiunta sia una regressione lineare, sia il Van der Waerden Test, implementati in R, rispettivamente nei pacchetti “base” e “agricolae” (DE MENDIBURU, 2007).

Per quanto riguarda la regressione lineare, il test si basa sulla verifica dell'orizzontalità o meno della retta interpolante i valori di *drop* calcolati; il calcolo della probabilità di successo della regressione (*Pr*) si basa sull'esecuzione di un *Test t* di Student che, tramite il parametro *t*, indica l'uguaglianza o meno tra le medie dei *drop* (DIAZ, 2001).

Considerati, tuttavia, i possibili errori in cui si può incorrere utilizzando solamente la regressione lineare (figg. 5a e 5b: la retta interpolatrice può essere orizzontale, ma con medie dei *drop* molto diverse tra loro), si è scelto di affiancare alla regressione lineare il *Van der Waerden Test*, capace di analizzare contemporaneamente più campioni di dati di numerosità diversa; si tratta di un test statistico non parametrico che assume, cioè, che i dati di partenza abbiano distribuzione qualsiasi (fig. 6).

Si è scelto di utilizzare il test di Van der Waerden dal momento che esso valuta l'uguaglianza tra le medie dei *drop* utilizzando un solo parametro: *Pvalue* che, una volta inseriti i *drop* in input, tiene conto anche dei gradi di libertà dell'analisi (SOLIANI, 2005).

a)

(b)

```
Call:
lm(formula = dframe$V2 ~ dframe$V1)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-49.66 -32.43 -18.76  20.15 239.24

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   52.596     11.128   4.726 5.89e-06 ***
dframe$V1     -2.833      7.976  -0.355  0.723
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 48.5 on 129 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.0009772, Adjusted R-squared: -0.006767
F-statistic: 0.1262 on 1 and 129 DF, p-value: 0.723

plotted linear regression output
```

(c)

Figura 5: Output della regressione lineare.
Output of linear regression.

3. GLI ALGORITMI UTILIZZATI

Considerato che la prima operazione è quella di ordinare il reticolo idrografico secondo Horton-Strahler, è stata condotta una ricerca in rete finalizzata all'individuazione degli strumenti per GRASS GIS già presenti. Esiste già un modulo (*v.strahler*), compilato in *linguaggio C* da uno degli autori della presente nota, Florian Kindl, nel 2005, che presentava però errori nell'algoritmo di assegnazione dell'ordine stesso; quindi l'algoritmo è stato corretto in maniera tale

```

Study:
Van der Waerden (Normal Scores) test's

Value : 0.0548126
Pvalue: 0.9729658
Degrees of freedom: 2

Means of the normal score
dframe.V1  dframe.V2 replication
1          1  0.01159405         113
2          2 -0.03417270          29
3          3 -0.02224162           5

Comparison between treatments means
mean of the normal score
tr.i tr.j      diff pvalue
1    1    2  0.04576676  0.8222
2    1    3  0.03383567  0.9396
3    2    3  0.01193109  0.9798

trt      means M  N
1    1  0.01159405  113
2    2 -0.03417270   29
3    3 -0.02224162   5
    
```

Figura 6: Output del Van der Waerden Test
Output of Van der Waerden Test.

che, prendendo in input il file vettoriale del reticolo (topologicamente pulito), restituisce in output il reticolo stesso ordinato secondo Horton-Strahler.

Tuttavia, come già anticipato, se si estrae un reticolo dal DEM, difficilmente si ottiene un reticolo topologicamente corretto; quindi, tramite la realizzazione di uno script di shell (*r.strahler*), è stata implementata l'estrazione del reticolo dal DEM per una data soglia (*threshold*) e un'apposita procedura di pulizia della topologia dello stesso. L'algoritmo prende in input il DEM e, per una data soglia, estrae il reticolo, ne "ripulisce" la topologia e ordina il reticolo secondo Horton-Strahler, tramite l'esecuzione di *v.strahler*.

Riguardo a *r.strahler*, c'è da evidenziare che lo script presenta ancora alcuni problemi di stabilità per valori di soglia troppo bassi, per i quali non si riesce a ripulire la topologia in maniera efficace; a questo proposito è stato disegnato, in via del tutto sperimentale, un grafico che indica i valori di soglia minimi da considerare per l'estrazione del reticolo in funzione del numero di celle sul DEM che compongono l'area oggetto di studio (fig. 7).

Infine, è stato realizzato un ultimo script di shell per stabilire il giusto valore di soglia secondo la teoria di Broscoe, già citata (*r.broscoe*). Il modulo prende in input il DEM ed esegue *r.strahler* per diversi valori di soglia inseriti dall'utente, ottenendo così un reticolo ordinato secondo Horton-Strahler per ciascun valore di *threshold* immesso. Per ogni valore di soglia, il modulo calcola i *drop* relativi a tutte le aste di tutti gli ordini presenti nel reticolo, esegue su questi dati la regressione lineare ed il Van der Waerden Test ed estrae i valori di probabilità di

Figura 7: Grafico sperimentale dei valori minimi di soglia in input a *r.strahler*.
Experimental graph concerning minimum values of threshold in input for r.strahler.

riuscita di entrambi i tests statistici.

Dopo aver ripetuto il calcolo per tutti i valori di soglia, l'algoritmo disegna i grafici relativi all'andamento delle probabilità di riuscita dei due tests al variare del parametro *threshold*. Dall'esame dei grafici così ottenuti, si sceglie come soglia più idonea quella con un valore della probabilità di riuscita del Van der Waerden Test (*Pvalue*) almeno pari al 95% (valore indicato come minimo dalla grande maggioranza dei lavori presenti in letteratura); solo se il Van der Waerden Test non fornisce risultati soddisfacenti, si passa ad esaminare l'output della regressione lineare (ricercando anche in questo caso un valore minimo di *Pr* pari al 95%).

I files in uscita da *r.broscoe* sono quindi (fig. 8):

- un file di testo contenente l'output dei tests statistici; in particolare si estraggono i valori di *Pvalue*, *Pr*, *t* e *R_squared_adj* (gli ultimi due parametri si riferiscono al *t test* eseguito nella regressione lineare e rappresentano rispettivamente il valore del parametro *t* e la dispersione dei dati attorno al valor medio dei *drop* di ogni ordine);
- il grafico della probabilità di riuscita della regressione lineare (*Pr*) al variare della soglia (*threshold*) in formato PDF;
- il grafico della probabilità di riuscita del Waerden test (*Pvalue*) al variare della soglia (*threshold*) in formato PDF;
- un grafico unione dei due precedenti (*Pvalue* e *Pr* in funzione della soglia);
- un grafico che valuta la variazione dell'ordine massimo del bacino con la soglia (anch'esso in formato PDF).

Per la scelta del valore di soglia si analizzano principalmente l'output testuale e i due grafici di *Pvalue* e *Pr* in funzione del parametro *threshold*.

Threshold	t	Pr	R_squared_adj	Pvalue
400	0.5713518	0.568486	-0.003798402	0.6085511
600	0.8791352	0.3810997	-0.001896266	0.2798474
800	1.053110	0.2948033	0.001067895	0.29454
1000	0.02578308	0.9794938	-0.01233737	0.8535388
1200	0.3985548	0.69147	-0.01234108	0.6340721
1400	-1.024254	0.3100425	0.0008457844	0.256408
1800	-0.6368832	0.5274277	-0.01309044	0.5764749
2000	-0.4003206	0.6908575	-0.01901582	0.814699

Figura 8: L'output del modulo *r.broscoe*.
Output of *r.broscoe* module.

4. ALCUNI CASI STUDIO

Sono di seguito illustrati alcuni casi di applicazione della metodologia proposta a una serie di bacini idrografici. Tre di questi sono stati scelti nell'area umbra, all'interno del bacino del F. Tevere (F. Chiascio, F. Corno e T. Niccone). Il quarto è un corso d'acqua situato in territorio marchigiano, a drenaggio adriatico (T. Sentino, affluente del F. Esino).

4.1 Il bacino del fiume Chiascio

Per il fiume Chiascio, affluente di sinistra del F. Tevere nell'Umbria centrale, l'analisi condotta ha individuato come soglia più idonea quella di 1400 celle.

Il DEM utilizzato per l'analisi è stato fornito dai Servizi Tecnici Regionali della Regione Umbria e presenta una risoluzione al suolo di 20 m (fig. 9).

Figura 9: L'area di studio (DEM) relativa al bacino del F. Chiascio.
The studied area (DEM) including the watershed of Chiascio River.

Il procedimento utilizzato viene descritto di seguito, nel dettaglio:

1. in GRASS ci si posiziona sulla zona del DEM che si intende studiare;
2. tramite il comando di GRASS *g.region-p* si valuta il numero di celle del DEM costituenti la zona oggetto di studio (in questo caso 1,7 mln circa);
3. si sceglie un *range* di soglie per cui svolgere l'analisi; in questo caso è stato scelto il *range* 400-2000 celle con passo di 200, scegliendo il valore minimo secondo quanto riportato nel grafico di fig. 7;
4. si inseriscono nell'interfaccia grafica di *r.broscoe* le coordinate della sezione di uscita, il DEM, i valori di soglia, il nome del file di testo generato in output e quindi si inizia l'elaborazione (fig. 10);
5. si ottiene il risultato mostrato in fig. 11, con il file di testo e i grafici reperibili sotto il nome di "*linear_regression.pdf*" e "*waerden_test.pdf*" all'interno della cartella *home* dell'utente. Inoltre, per ogni elaborazione, sono disegnati anche un grafico unione dei due precedenti (denominato "*all_tests.pdf*") e il grafico riportante la variazione dell'ordine massimo del bacino rispetto alla soglia ("*thrVSmaxord.pdf*"); il primo risulta utile per confrontare in maniera diretta l'output dei due tests statistici, mentre il secondo si può utilizzare per conoscere l'ordine del bacino alla soglia scelta.

Figura 10: L'interfaccia grafica di *r.broscoe*
Graphic interface of r.broscoe module.

6. esaminando l'output testuale ed i grafici, si è scelta la soglia di 1400 celle (equivalenti a 0,56 km²) per il bacino del fiume Chiascio. Inoltre, dall'analisi della tabella, si può notare che, per il presente studio, risulta accettabile anche il valore di soglia pari a 1200 celle, in quanto restituisce un valore del parametro *Pvalue* pari al 96%. Tuttavia, in questo caso, potendo ottenere una maggior somiglianza tra le medie dei *drop* (*Pvalue* = 99%), si è optato per la soglia di 1400 celle; il reticolo, ordinato secondo Horton-Strahler alla soglia più idonea, è reperibile all'interno di GRASS sotto il nome di "*ordered_1400*"; è sufficiente rinominarlo (ad esempio digitando dalla shell di GRASS "*g.rename vect=ordered_1400,Chiascio*") per poterlo subito riutilizzare a seconda delle necessità (fig. 12).

threshold	t	Pr	Radj	Pvalue
400	0.8790886	0.3796159	-0.0002823198	0.05456687
600	0.2374171	0.8124196	-0.001675912	0.1770826
800	0.1198365	0.9046667	-0.002214848	0.5138769
1000	0.6305776	0.5287125	-0.001653062	0.4015964
1200	-0.2480002	0.8043006	-0.003066364	0.9681085
1400	-0.6548845	0.5131189	-0.002184634	0.9925181
1600	-0.6180704	0.5371326	-0.002647972	0.883394
1800	-0.1909207	0.848774	-0.004631637	0.5121525
2000	-0.3085201	0.7580143	-0.004614164	0.4117653

Figura 11: L'output di *r.broscoe* per il fiume Chiascio: grafici relativi al *Van der Waerden Test* (a) e alla regressione lineare (b). Sotto: l'output testuale.
Output of r.broscoe fo the Chiascio River: graphs related to Van der Waerden Test (a) and to linear regression (b). Below: textual output.

Figura 12: Il reticolo idrografico del F. Chiascio, estratto e ordinato imponendo un valore di soglia pari a 1400 celle.

Hydrographic net of River Chiascio watershed, extracted and ordered imposing a threshold value of 1400 cells.

4.2 Il bacino del fiume Corno

Il fiume Corno, situato nell'Umbria sud-orientale, è un affluente in sinistra idrografica del fiume Nera (bacino del F. Tevere); il metodo, messo a punto e testato su un bacino che conta all'incirca 1,7 mln di celle sul DEM a disposizione, permette di ottenere il risultato riportato in figg. 13 e 14.

threshold	t	Pr	Radj	Pvalue
400	2.056532	0.04003498	0.003767163	0.03669033
600	0.9132464	0.3614703	-0.0002690854	0.2420273
800	0.974481	0.3303096	-0.0001049835	0.2315525
1000	0.4323359	0.6657332	-0.002057471	0.1927753
1200	0.1205590	0.9041116	-0.002898304	0.812895
1400	0.5757565	0.5652057	-0.002196633	0.8154826
1600	0.7483556	0.4549353	-0.001721568	0.6804102
1800	0.4373498	0.6622699	-0.003528604	0.4454138
2000	-0.1750383	0.8612174	-0.004593464	0.9216808

Figura 13: L'output di *r.broscoe* per il fiume Corno: grafici relativi al Van der Waerden Test (a) e alla regressione lineare (b), considerando un set con un minor numero di celle. Sotto: l'output testuale.

Output of r.broscoe module for River Corno: graphs related to Van der Waerden Test (a) and to linear regression (b), considering the set with minor value of cells. Below: textual output.

threshold	t	Pr	Radj	Pvalue
2200	0.3327892	0.7396546	-0.004604878	0.3082024
2400	-0.6918485	0.4899494	-0.002970992	0.4738454
2600	-0.7006225	0.4845315	-0.003095176	0.5293276
2800	-0.5412098	0.5891501	-0.004612685	0.4272239
3000	-1.390829	0.1664839	0.006583362	0.2912225
3200	-1.347814	0.1800096	0.00605713	0.2778261
3400	-1.641833	0.1031790	0.01348986	0.2004218

Figura 14: L'output di *r.broscoe* per il fiume Corno: grafici realivi al Van der Waerden Test (a) e alla regressione lineare (b), considerando un set con un maggior numero di celle. Sotto: l'output testuale.

Output of r.broscoe module for River Corno: graphs related to Van der Waerden Test (a) and to linear regression (b), considering the set with greater value of cells. Below: textual output.

Esaminando gli output testuali, si ottiene per il bacino del Corno il valore di *threshold* di 2000 celle, anche se non si raggiunge il 95% di probabilità di riuscita del test; infatti, questo valore si conferma il più alto ottenibile tra i due sets di valori di soglia testati (rispettivamente da 400 a 2000 celle e da 2200 a 3400 celle).

Il fiume Corno estratto alla soglia più idonea è riportato in fig. 15.

Figura 15: Il reticolo idrografico del bacino del F. Corno estratto e ordinato imponendo un valore di soglia pari a 2000 celle.

Hydrographic net of River Corno watershed, extracted and ordered imposing a threshold value of 2000 cells.

4.3 Il bacino del torrente Niccone

Il torrente Niccone è un affluente in destra idrografica del fiume Tevere, nella sua alta valle (Umbria centro-settentrionale). Il suo bacino si estende per circa 1 mln di celle sul DEM (400 km²). L'analisi tramite il modulo *r.broscoe* ha prodotto il risultato riportato in fig. 16.

threshold	t	Pr	Radj	Pvalue
400	-1.726053	0.08534737	0.006405793	0.146467
600	-0.8181982	0.4141457	-0.001525604	0.9419893
800	-1.898689	0.05935093	0.01545042	0.3730304
1000	-1.648680	0.1014880	0.01220983	0.581561
1200	-1.488077	0.1394442	0.01027262	0.5174825
1400	-1.494072	0.1382746	0.01193668	0.4836989
1600	-1.171316	0.2444322	0.003900329	0.605844
1800	-1.528889	0.1299199	0.01497132	0.5599599
2000	-1.664827	0.1000649	0.02249096	0.4780882

Figura 16: L'output di *r.broscoe* per il torrente Niccone: grafici relativi al Van der Waerden Test (a) e alla regressione lineare (b). Sotto: l'output testuale.

Output of r.broscoe module for Niccone Creek: graphs related to Van der Waerden Test (a) and to linear regression (b). Below: textual output.

Esaminando l'output testuale si ottiene un valore di *Pvalue* pari al 94% per un valore di soglia di 600 celle; si può stabilire così la soglia ottimale ed il giusto reticolo (fig. 17).

Figura 17: Il reticolo idrografico del bacino del torrente Niccone, estratto e ordinato imponendo un valore di soglia pari a 600 celle.

Hydrographic net of Niccone Creek watershed, extracted and ordered imposing a threshold value of 600 cells.

4.4 Il bacino del torrente Sentino

Il torrente Sentino nasce in prossimità dell'area appenninica umbro-marchigiana ed è un affluente in sinistra idrografica del fiume Esino; il suo bacino si estende per circa 700000 celle sul DEM (pari a circa 280 km²). I risultati delle elaborazioni tramite *r.broscoe* sono riportati in figura 18.

threshold	t	Pr	Radj	Pvalue
400	0.122787	0.9024191	-0.005725797	0.5463171
600	-0.1224573	0.9027384	-0.008072813	0.7827216
800	0.469064	0.6402686	-0.009486484	0.9644383
1000	0.7551321	0.4526675	-0.006004949	0.9060282
1200	2.026563	0.04723479	0.04923317	0.08352782
1400	2.443289	0.01798537	0.08572867	0.04910071
1600	2.679342	0.01033713	0.1207310	0.03556949
1800	1.735494	0.09035245	0.04677633	0.1074755
2000	1.584989	0.1217151	0.03926526	0.1450311

Figura 18: L'output di *r.broscoe* per il torrente Sentino: grafici relativi al Van der Waerden Test (a) e alla regressione lineare (b). Sotto: l'output testuale.

Output of r.broscoe module for Sentino Creek: graphs related to Van der Waerden Test (a) and to linear regression (b). Below: textual output

Dall'output testuale si sceglie come soglia più idonea quella a 800 celle, per la quale si raggiunge un valore di *Pvalue* pari al 96%. Il reticolo, estratto ed ordinato alla soglia più idonea è mostrato in figura 19.

Figura 19: Il reticolo idrografico del bacino del torrente Sentino, estratto e ordinato imponendo un valore di soglia pari a 800 celle.

Hydrographic net of Sentino Creek watershed, extracted and ordered imposing a threshold value of 800 cells.

5. CONCLUSIONI

Dalle analisi sperimentali condotte, il metodo proposto dimostra una sostanziale stabilità ed univocità nell'individuazione della soglia più idonea di estrazione, nonché la veridicità della teoria di A.J. Broscio del *Mean Stream Drop*. Quindi, dalle evidenze sperimentali, si può affermare che esiste un valore di soglia (*threshold*) per cui la differenza tra i *Mean Stream Drop* dei diversi ordini presenti all'interno del bacino è minima. Il presente metodo e gli strumenti prodotti e descritti in questa sede risultano per questo motivo estremamente utili per l'analisi idrologica e geomorfologica del reticolo fluviale.

Infine, il GIS Open Source GRASS si è dimostrato estremamente versatile per l'analisi condotta, dal momento che, se non avesse avuto le peculiarità che lo rendono Open Source (libero accesso al codice sorgente del programma), non sarebbe stato possibile integrare all'interno del sistema i moduli creati.

I moduli *v.strahler* (aggiornato), *r.strahler* ed *r.broscoe* sono disponibili negli AddOns di GRASS, all'indirizzo:

<https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/vector/>

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BROSCOE A.J. (1959) - *Quantitative analysis of longitudinal stream profiles of small watersheds*. Technical Report 389-042, Department of Geology, Columbia University, New York.
- DIAZ G. (2001) - *Appunti di Statistica*. Edizione 29/11/01 - Capitolo 8, 1-17. Università degli Studi di Cagliari.
- DE MENDIBURU F. (2007) - *Statistical procedures for agricultural research*. <http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/agricolae/html/agricolae.package.html>.
- LEOPOLD L.B., WOLMAN M.G. & MILLER J.P. (1964) - *Fluvial Processes in Geomorphology*. - W.H. Freeman & C. ed., San Francisco, 522 pp.
- SOLIANI L. (2005) - *Manuale di Statistica per la Ricerca e la Professione*. Statistica univariata e bivariata, parametrica e non parametrica per le discipline ambientali e biologiche. Edizione aprile 2005. Università di Parma. Sito web: <http://www.dsa.unipr.it/soliani/soliani.html>.
- TARBOTON D.G. & AMES D.P. (2001) - *Advances in the mapping of flow networks from digital elevation data*. World Water and Environment Resources Congress (Orlando, Florida, U.S.A., May 20-24, 2001), Oral Presentation.
- TARBOTON. D.G., BRAS R.L. & RODRIGUEZ-ITURBE I. (1991) - *On the extraction of channel networks from digital elevation data*. Hydrol. Proc., **5**, 81-100.